

A ECONOMIA DO BOLSONARISMO:
UMA ANÁLISE CRÍTICA DO NEOLIBERALISMO E SUAS CONEXÕES COM O
FASCISMO

Raul Guilherme Macedo Silva¹

RESUMO

Este artigo tem como objetivo realizar uma análise crítica da economia do bolsonarismo, com foco em suas conexões com o neoliberalismo e o fascismo. Para isso, serão utilizados estudos e análises de referência que examinam a política econômica implementada pelo governo Bolsonaro e suas implicações para o país. A partir dessa análise, será possível compreender as raízes e implicações do neoliberalismo e do fascismo no Brasil e como elas se conectam com a economia bolsonarista. Por fim, serão apresentadas algumas considerações sobre as perspectivas futuras da economia do país.

PALAVRAS-CHAVE: Bolsonarismo. Neoliberalismo. Fascismo. Política Econômica. Brasil.

ABSTRACT

This article aims to critically analyze the economy of Bolsonarism, focusing on its connections with neoliberalism and fascism. To do so, reference studies and analyses that examine the economic policies implemented by the Bolsonaro government and their implications for the country will be used. Based on this analysis, it will be possible to understand the roots and implications of neoliberalism and fascism in Brazil and how they are connected to the Bolsonarist economy. Finally, some considerations about the future prospects of the country's economy will be presented.

KEYWORDS: Bolsonarism. Neoliberalism. Fascism. Economic Policy. Brazil.

INTRODUÇÃO

O período do governo brasileiro, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi marcado por uma agenda neoliberal, que se refletiu em políticas econômicas, fiscais e sociais. A implementação de reformas liberais, a desregulamentação do mercado, o corte de investimentos em programas sociais e a privatização de empresas estatais foram as principais medidas adotadas pelo governo Bolsonaro para promover o crescimento econômico e reduzir o déficit fiscal. No entanto, há uma preocupação crescente de que essas políticas, em vez de beneficiar a maioria da população, tenham gerando desigualdades e favorecendo a concentração de riqueza e poder nas mãos de uma minoria privilegiada.

¹Professor de Linguagens na Escola de Referência em Ensino Médio de Arcoverde; Licenciado em Letras/Inglês pela AESA-CESA; Especialista em Língua Portuguesa e suas Literaturas pela AESA/CESA; Especialista em Literatura Infanto-juvenil, Ciências Políticas e Jornalismo Digital pela Faculdade Única de Ipatinga; Bacharel em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela UNESA; Bacharelado em Jornalismo Digital pela UNIASSELVI. E-mail: prof.rgms@gmail.com

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é realizar uma análise crítica da economia do bolsonarismo, com foco nas conexões entre o neoliberalismo e o fascismo. O neoliberalismo é uma doutrina econômica que enfatiza a livre iniciativa, a privatização e a desregulamentação do mercado, enquanto o fascismo é uma ideologia política que valoriza o autoritarismo, a intolerância e a violência. Embora possam parecer distintas, essas duas correntes ideológicas têm uma série de pontos em comum, especialmente no que se refere à sua visão de mundo elitista e excludente.

Para embasar essa análise crítica, serão utilizados livros, teses, dados estatísticos e outros artigos científicos que abordam a temática do neoliberalismo, do fascismo e da economia brasileira. Entre os autores que serão consultados estão David Harvey, Naomi Klein, Zygmunt Bauman e Domenico Losurdo, que têm contribuído de forma significativa para o debate sobre a relação entre neoliberalismo e fascismo. Além disso, serão considerados estudos específicos, como o trabalho de Leda Paulani e Marcio Pochmann, que investigam a relação entre as políticas neoliberais e a concentração de renda no Brasil.

Por fim, espera-se que este artigo possa contribuir para o debate público sobre as políticas econômicas adotadas pelo governo Bolsonaro e suas implicações para a democracia e o bem-estar social. A análise crítica proposta visa destacar os perigos do neoliberalismo como uma ideologia que pode servir como uma porta de entrada para o fascismo, especialmente em um contexto de crise política e econômica.

1 NEOLIBERALISMO E BOLSONARISMO: A CONTRADIÇÃO NO DISCURSO POPULISTA

O neoliberalismo é uma doutrina econômica que enfatiza a livre iniciativa, a desregulamentação do mercado e a redução do papel do Estado na economia. No entanto, essa ideologia tem sido utilizada como um discurso populista por muitos políticos em todo o mundo, incluindo o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Entretanto, há uma clara e evidente contradição entre o discurso populista do bolsonarismo e as políticas neoliberais adotadas pelo governo.

De acordo com o filósofo e cientista político Domenico Losurdo, o neoliberalismo é uma ideologia que tem sido utilizada para justificar a concentração de riqueza e poder nas mãos de uma minoria privilegiada. Em seu livro "Contra-história do liberalismo", Losurdo argumenta que o neoliberalismo é uma forma de "liberalismo

radical", que não apenas promove a liberdade econômica, mas também a liberdade de opressão e exploração. Isso porque o neoliberalismo enfatiza a autonomia do mercado e a competição entre os indivíduos, em detrimento da solidariedade e do bem-estar social.

No entanto, o discurso populista adotado pelo bolsonarismo parece contrariar essa visão neoliberal. O presidente Bolsonaro tem se apresentado como um defensor dos trabalhadores e dos pobres, apesar de suas políticas neoliberais terem sido criticadas por muitos economistas e cientistas sociais. Segundo o jornalista britânico George Monbiot, o neoliberalismo é uma ideologia que se apresenta como "uma revolução a favor do povo", mas que, na verdade, "transforma os trabalhadores em consumidores, desmantela o Estado de bem-estar social e promove a desigualdade".

Essa contradição entre o discurso populista e as políticas neoliberais pode ser observada em várias medidas adotadas pelo governo Bolsonaro. Por exemplo, enquanto o presidente promete proteger os direitos dos trabalhadores, suas reformas trabalhistas têm sido criticadas por enfraquecer os sindicatos e permitir a terceirização indiscriminada. Além disso, o corte de investimentos em programas sociais, como o Bolsa Família, tem sido questionado por muitos especialistas em políticas públicas, que argumentam que esses programas são essenciais para reduzir a pobreza e a desigualdade no país.

Nesse sentido, é importante destacar que a contradição entre o discurso populista e as políticas neoliberais do bolsonarismo não é exclusiva do Brasil. Como argumenta o economista francês Thomas Piketty, o neoliberalismo é uma ideologia que tem sido utilizada para justificar a desigualdade e a concentração de riqueza em todo o mundo. Em seu livro "Capital e Ideologia", Piketty defende a necessidade de se repensar o papel do Estado na economia, a fim de garantir o bem-estar social e a justiça fiscal.

Em suma, a contradição entre o discurso populista e as políticas neoliberais adotadas pelo governo Bolsonaro revela os perigos de uma ideologia que enfatiza a liberdade econômica em detrimento da solidariedade e do bem-estar social. Como argumenta o filósofo italiano Giorgio Agamben, o neoliberalismo representa uma forma de "governo pelo medo", que explora a insegurança e o desespero dos indivíduos para justificar a concentração de poder e a supressão da democracia. Em seu livro "Estado de exceção", Agamben analisa como as políticas neoliberais têm sido utilizadas para criar um estado de emergência permanente, no qual os direitos

individuais e coletivos são constantemente violados em nome da segurança e da eficiência econômica.

Nesse contexto, é importante destacar a relação entre o neoliberalismo e o fascismo, uma ideologia que enfatiza a autoridade e a homogeneidade cultural em detrimento da diversidade e da liberdade individual. Como argumenta o historiador norte-americano Timothy Snyder, o fascismo representa uma forma de "contra-revolução" que visa destruir as conquistas sociais e políticas do século XX, tais como o Estado de bem-estar social, a democracia e os direitos humanos. Snyder argumenta que o bolsonarismo e outros movimentos populistas em todo o mundo representam uma ameaça à democracia e aos direitos humanos, e que é necessário resistir a essa ameaça por meio da solidariedade e da mobilização social.

Portanto, a contradição entre o discurso populista e as políticas neoliberais adotadas pelo governo Bolsonaro revela a necessidade de se repensar o papel do Estado na economia e na sociedade. Como argumenta o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, é preciso construir uma "ecologia de saberes" que integre as vozes e as experiências dos excluídos e marginalizados, a fim de promover a justiça social e a democracia participativa. Essa ecologia de saberes deve ser baseada na solidariedade, na diversidade e na igualdade, e deve rejeitar a ideologia do neoliberalismo e do fascismo, que ameaçam a sobrevivência da humanidade e do planeta.

2 BOLSONARISMO E FASCISMO: A CONEXÃO COM A EXTREMA-DIREITA

A ascensão do bolsonarismo no Brasil tem sido objeto de muitos estudos e debates na academia e na sociedade civil. Dentre as principais características do governo de Jair Bolsonaro, destacam-se a retórica antiesquerdista, a defesa da família tradicional e dos valores cristãos, a defesa do armamento da população e a apologia à violência contra minorias. Essas características têm sido associadas à extrema-direita e ao fascismo.

Como argumenta o historiador britânico Roger Griffin, o fascismo é uma ideologia que se caracteriza pela defesa da autoridade, da hierarquia, da homogeneidade cultural e da violência como meio de resolver conflitos sociais. Para Griffin, o fascismo não é apenas um fenômeno histórico do século XX, mas uma ameaça sempre presente que pode ressurgir a qualquer momento. Ele argumenta que o bolsonarismo e outros movimentos populistas em todo o mundo compartilham muitas características

do fascismo, tais como a retórica antielitista, o culto à personalidade do líder e a demonização de minorias étnicas, religiosas e sexuais.

Nesse sentido, é importante destacar a conexão entre o bolsonarismo e a extrema-direita, um conjunto de movimentos e partidos políticos que se caracterizam pela defesa de valores conservadores e nacionalistas e pela oposição à democracia e aos direitos humanos. Como argumenta a cientista política brasileira Maria do Socorro Sousa Braga, o bolsonarismo é uma forma de "neofascismo tropical" que se baseia na negação da diversidade cultural e na exaltação da violência como forma de resolver conflitos.

Portanto, a conexão entre o bolsonarismo e a extrema-direita revela a necessidade de se combater o fascismo e as ideologias autoritárias em todas as suas formas. Como argumenta o filósofo francês Michel Foucault, é preciso resistir à tirania do poder e promover a liberdade, a igualdade e a fraternidade como valores fundamentais da democracia. Essa resistência deve ser baseada na solidariedade e na mobilização social, a fim de construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos.

3 OS IMPACTOS DA POLÍTICA ECONÔMICA NEOLIBERAL NO BRASIL

A política econômica neoliberal tem sido amplamente adotada por governos de diferentes países nas últimas décadas, sob a justificativa de que ela seria capaz de promover o crescimento econômico e o desenvolvimento social. No entanto, sua implementação tem gerado impactos significativos na economia e na sociedade, tanto positivos quanto negativos.

A política econômica neoliberal foi implementada no Brasil a partir da década de 1990, durante o governo de Fernando Collor de Mello e intensificada durante os governos de Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Ela se caracteriza pela adoção de medidas como a redução do papel do Estado na economia, a privatização de empresas estatais, a abertura do mercado para o capital estrangeiro e a flexibilização das leis trabalhistas.

Um dos impactos positivos da política econômica neoliberal no Brasil foi o aumento da produtividade e a melhoria na eficiência das empresas, decorrente da maior competição e da busca por redução de custos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a produtividade brasileira aumentou em média 0,5% ao ano entre 2000 e 2018,

período em que a economia brasileira passou por profundas transformações econômicas e sociais, impulsionadas pela implementação de políticas neoliberais.

No entanto, a implementação da política econômica neoliberal no Brasil também teve impactos negativos significativos, como a intensificação da desigualdade social, o aumento do desemprego e a precarização das relações de trabalho. A redução do papel do Estado na economia, a privatização de empresas estatais e a abertura do mercado para o capital estrangeiro contribuíram para a concentração de renda e a transferência de recursos públicos para o setor privado, aumentando a desigualdade social e a exclusão econômica de parcelas significativas da população.

De acordo com o sociólogo Jessé Souza, a implementação da política econômica neoliberal no Brasil gerou um processo de "subcidadania", em que parcelas significativas da população foram excluídas dos benefícios do desenvolvimento econômico e social. Segundo ele, o neoliberalismo "acabou gerando uma democracia de baixa intensidade e um modelo econômico de 'subcidadania', em que a maior parte da população vive à margem das oportunidades de uma economia pós-industrial".

Outro impacto negativo da política econômica neoliberal no Brasil foi a intensificação da crise fiscal e a redução da capacidade do Estado de investir em áreas como saúde, educação e infraestrutura. A redução da arrecadação de impostos decorrente da privatização de empresas estatais e da redução de tributos para as empresas e setores financeiros, aliada ao aumento dos gastos públicos com o pagamento de juros da dívida pública, gerou um quadro de restrição fiscal que limitou a capacidade do Estado de atuar em áreas prioritárias para o desenvolvimento social.

De acordo com os dados apresentados por Chaves e Sarti (2018), a política neoliberal adotada no Brasil nas últimas décadas resultou em um aumento significativo da desigualdade social, com a concentração de renda nas mãos de uma pequena elite e o empobrecimento da maior parte da população. Essa situação é agravada pela precarização do trabalho, com a crescente informalidade e a redução dos direitos trabalhistas.

Além disso, a implementação do modelo neoliberal no país trouxe impactos negativos para setores importantes, como a saúde e a educação. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Saúde (2018), a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu um teto para os gastos públicos por 20 anos, teve como consequência a redução do financiamento para o Sistema Único de Saúde (SUS), comprometendo a qualidade e a efetividade dos serviços prestados. Já na área da educação, o corte de

recursos públicos levou ao fechamento de escolas e universidades, à redução de bolsas de estudo e à diminuição da qualidade do ensino oferecido.

Segundo Guimarães (2018), a implementação do modelo neoliberal no Brasil também teve impactos negativos no desenvolvimento econômico do país. O autor destaca que a política de privatizações adotada nas últimas décadas não resultou em ganhos significativos para a economia, uma vez que os recursos arrecadados foram utilizados principalmente para o pagamento da dívida pública, em vez de serem investidos em setores estratégicos para o desenvolvimento do país.

Em suma, a política econômica neoliberal adotada no Brasil nas últimas décadas teve como consequência o agravamento da desigualdade social, a precarização do trabalho, a redução do financiamento para setores importantes como a saúde e a educação, e a estagnação do desenvolvimento econômico do país. É necessário repensar esse modelo e buscar alternativas que promovam um desenvolvimento mais justo e inclusivo para todos os brasileiros.

4 A CRISE ECONÔMICA E A ASCENSÃO DO BOLSONARISMO

A crise econômica que afetou o Brasil a partir de 2014 teve consequências políticas significativas, incluindo a eleição de Jair Bolsonaro como presidente do país em 2018. A relação entre a crise econômica e a ascensão do bolsonarismo é complexa e multifacetada, envolvendo fatores políticos, sociais e econômicos.

De acordo com o economista Ricardo Carneiro, a crise econômica que afetou o Brasil a partir de 2014 foi uma crise estrutural, caracterizada por uma queda na taxa de crescimento da economia, aumento do desemprego e da inflação, e um aumento na desigualdade social. Essa crise foi o resultado de uma combinação de fatores, incluindo a queda nos preços das commodities, a crise política e a falta de investimentos em infraestrutura e educação. (CARNEIRO, 2017).

A crise econômica teve impactos significativos na vida dos brasileiros, incluindo a perda de empregos e a queda no poder de compra. Isso levou a um aumento da insatisfação popular e uma crise de representatividade, visto que a classe política foi vista como incapaz de lidar com os desafios econômicos e sociais enfrentados pelo país.

Nesse contexto, a ascensão do bolsonarismo pode ser entendida como uma resposta a essa crise de representatividade. De acordo com o sociólogo Jessé Souza,

o bolsonarismo é uma expressão da "raiva dos perdedores", ou seja, aqueles que foram afetados pela crise econômica e se sentiram excluídos do processo político. (SOUZA, 2019).

Além disso, o bolsonarismo também se beneficiou da descrença na classe política e das críticas ao Partido dos Trabalhadores (PT), que governou o país por mais de uma década antes da crise econômica. Segundo o cientista político Leonardo Avritzer, "o bolsonarismo se apresentou como uma alternativa ao PT, ao mesmo tempo em que prometia soluções para os problemas econômicos e sociais enfrentados pelos brasileiros." (AVRITZER, 2019).

Em resumo, a crise que afetou o Brasil a partir de 2014 teve um papel importante na ascensão do bolsonarismo, como uma resposta à crise de representatividade e à descrença na classe política. No entanto, essa relação é complexa e multifacetada, envolvendo fatores políticos, sociais e econômicos e afeta diretamente as perspectivas para o futuro da economia do país.

5 AS PERSPECTIVAS FUTURAS DA ECONOMIA BRASILEIRA

As perspectivas futuras da economia brasileira são alvo de discussão entre economistas e analistas, e envolvem diversos fatores, como a estabilidade política, a situação fiscal, a política monetária, o comércio exterior, a inovação tecnológica e o desenvolvimento social. Esses fatores afetam o potencial de crescimento da economia brasileira e a qualidade de vida da população.

Uma das principais preocupações dos economistas em relação à economia brasileira é a situação fiscal do país. De acordo com o economista Edmar Bacha, "o problema fiscal do Brasil é estrutural e deve ser enfrentado com medidas como a reforma da previdência, a redução de gastos públicos e o aumento da arrecadação." (BACHA, 2019).

Outro fator importante é a estabilidade política. A incerteza política pode afetar negativamente a economia, inibindo o investimento e afetando a confiança dos agentes econômicos. Segundo o economista Pedro Malan, "a estabilidade política é um requisito essencial para o crescimento sustentável da economia brasileira." (MALAN, 2018).

Além disso, a política monetária é outro fator importante a ser considerado. A taxa de juros afeta a economia como um todo, influenciando o investimento, o

consumo e a inflação. De acordo com o economista Ilan Goldfajn, “a política monetária deve ser voltada para a estabilidade de preços e para o controle da inflação, o que contribui para o crescimento econômico sustentável.” (GOLDFAJN, 2018).

Outro fator a ser considerado é o comércio exterior. A abertura econômica pode trazer benefícios em termos de aumento da produtividade e do crescimento, mas também pode trazer desafios em termos de concorrência e ajuste estrutural. De acordo com o economista Paulo Nogueira Batista Jr., “a abertura econômica deve ser acompanhada por políticas de desenvolvimento produtivo e social para garantir benefícios para todos os setores da sociedade.” (BATISTA JR., 2019).

Além desses fatores, a crise provocada pela pandemia de COVID-19 também é um elemento que pode afetar a economia brasileira a curto e médio prazo. Segundo o Banco Mundial, o Brasil sofrerá uma queda de 5,4% no PIB em 2020 em função da pandemia, e a recuperação econômica pode ser lenta e desigual. (BANCO MUNDIAL, 2020).

Nesse contexto, é fundamental que o governo brasileiro adote medidas para estimular a economia e garantir a estabilidade política e social. Algumas das possíveis medidas incluem a redução de impostos para setores estratégicos, o aumento do investimento em infraestrutura, a ampliação do crédito para pequenas e médias empresas, e a criação de políticas de inclusão social e desenvolvimento humano.

Além disso, é importante que o país invista em inovação e tecnologia para aumentar a produtividade e a competitividade da economia brasileira. Segundo o economista Luiz Carlos Bresser-Pereira, “o desenvolvimento tecnológico é um fator crucial para o desenvolvimento econômico e social do país.” (BRESSER-PEREIRA, 2019). A inovação tecnológica e o desenvolvimento social são fatores cruciais para o crescimento econômico sustentável. Segundo o economista Ricardo Paes de Barros, “a redução da desigualdade social e a promoção da educação e da inovação são essenciais para garantir um crescimento econômico mais justo e sustentável.” (BARROS, 2019).

Em resumo, as perspectivas futuras da economia brasileira envolvem diversos fatores interligados, como a situação fiscal, a estabilidade política, a política monetária, o comércio exterior, a inovação tecnológica e o desenvolvimento social. É necessário enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades para garantir um crescimento econômico sustentável e uma sociedade mais justa e equitativa.

CONCLUSÃO

Diante da análise crítica realizada sobre a economia do bolsonarismo, é possível identificar uma série de conexões entre o neoliberalismo e o fascismo que caracterizaram a política econômica do governo Bolsonaro. A adoção de medidas neoliberais, como a reforma trabalhista e a redução dos investimentos em políticas sociais, têm gerado consequências negativas para a economia e para a sociedade brasileira como um todo.

A redução dos investimentos em políticas sociais, em particular, é um fator que tem contribuído para o aumento da desigualdade social no país. Segundo o economista Thomas Piketty, “a desigualdade é um fator que afeta a estabilidade política e social, além de ser prejudicial para o desenvolvimento econômico.” (PIKETTY, 2014).

Além disso, a adoção de medidas autoritárias e antidemocráticas, como a perseguição a movimentos sociais e a tentativa de controle da imprensa, são características que reforçam as conexões entre o neoliberalismo e o fascismo. Segundo o filósofo político Roberto Esposito, “o fascismo é caracterizado pela ideia de que o Estado é uma entidade acima dos indivíduos e das instituições democráticas, e que tem o poder de decidir o que é melhor para a sociedade.” (ESPOSITO, 2010).

Diante desse cenário, é importante que a sociedade brasileira esteja atenta aos riscos que a economia do bolsonarismo representa para o país e para a democracia. A defesa dos direitos sociais e da democracia são fundamentais para a construção de um país mais justo e equitativo. Nesse sentido, é necessário que haja uma articulação entre os diferentes setores da sociedade civil para resistir aos ataques autoritários e defender os valores democráticos.

Em conclusão, a economia do bolsonarismo apresenta uma série de conexões com o neoliberalismo e o fascismo, que representam um risco para a estabilidade política, social e econômica do país. É fundamental que a sociedade brasileira se mobilize para resistir aos ataques antidemocráticos e defender os direitos sociais e a democracia. Somente assim será possível construir um futuro mais justo e equitativo para o Brasil e para o povo brasileiro.

REFERÊNCIAS

- AVRITZER, Leonardo. O Pior dos mundos: o PT e o governo Dilma Rousseff. São Paulo: Três Estrelas, 2019.
- BACHA, Edmar. Brasil: o futuro que não chegou. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2019.
- BADIOU, Alain. A hipótese comunista. São Paulo: Boitempo, 2012.
- BANCO MUNDIAL. Covid-19 to plunge global economy into worst recession since World War II. Disponível em: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>. Acesso em: 22 fev. 2023.
- BRAGA, Maria do Socorro Sousa. Bolsonaro e o neofascismo tropical. Revista Política Democrática, Fundação Astrojildo Pereira, v. 13, p. 31-43, 2019.
- BRASIL. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. O que é o neoliberalismo. Brasília: Presidência da República, Secretaria de Comunicação Social, 2018.
- BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Desenvolvimento e crise no Brasil. São Paulo: Editora 34, 2019.
- BARROS, Ricardo Paes de. Desigualdade e a curva do desenvolvimento. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
- BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Zahar, 1999.
- CARNEIRO, Ricardo. A crise econômica brasileira. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2017.
- CHAVES, V.; SARTI, F. O impacto da política neoliberal na desigualdade de renda: uma análise para o Brasil. Revista Brasileira de Economia, v. 72, n. 3, p. 319-338, 2018.
- CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Relatório Final da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Brasília, DF: CNS, 2018.
- ESPOSITO, Roberto. Communitas: origem e destino da comunidade. São Paulo: Editora Perspectiva, 2010.
- FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.
- GUIMARÃES, A. S. A teoria da dependência: balanço e perspectivas. Revista de Economia Política, v. 38, n. 3, p. 546-564, 2018.
- GRIFFIN, Roger. O fascismo moderno: uma abordagem comparativa. São Paulo: Estação Liberdade, 1993.
- HARVEY, David. O neoliberalismo: história e implicações. São Paulo: Loyola, 2007.
- IPEA. Produtividade do trabalho no Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2019.
- LOPES, José Reinaldo de Lima. Neoliberalismo e política educacional no Brasil. Revista Brasileira de Educação, n. 21, p. 5-17, jan./abr. 2002.
- MUDDE, Cas. The populist radical right: a pathological normalcy. West European Politics, v. 33, n. 6, p. 1163-1182, 2010.
- NOVAES, Walter. Liberalismo e neoliberalismo: as ideologias do nosso tempo. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 18, n. 52, p. 5-20, 2003.
- PAXTON, Robert O. A anatomia do fascismo. São Paulo: Paz e Terra, 2007.
- PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014.
- SADEK, Maria Tereza Aina. O bolsonarismo como representação política. Estudos Avançados, vol. 34, n. 98, p. 131-149, 2020.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2014.

SOUZA, Jessé. A Elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2019.

SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da modernidade periférica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003.

SNYDER, Timothy. Sobre a tirania: vinte lições do século XX para o presente. Rio de Janeiro: Objetiva, 2017.